

ALISHER NAVOIY ASARLARINING QORAQALPOQ TILIGA TARJIMA QILINISHI

Nargiza Berdirasulova

Ajiniyoz nomidagi Nukus DPI O‘zbek tili va adabiyoti mutaxassisligi 1-kurs magistranti.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15542043>

Annotatsiya. *Alisher Navoiy – buyuk o‘zbek shoiri, mutafakkiri va davlat arbobi bo‘lib, uning ijodi butun turkiy xalqlar adabiyotiga katta ta‘sir ko‘rsatgan. Navoiy asarlari nafaqat o‘zbek, balki boshqa turkiy tillarga, jumladan, qoraqalpoq tiliga ham tarjima qilingan va o‘rganilgan. Ushbu maqolada Alisher Navoiy dostonlarining qoraqalpoq tiliga tarjima qilinishi va uning tahlili o‘rganiladi.*

Kalit so‘zlar: *O‘zbek-qoraqalpoq madaniy aloqalari, adabiy meros, tarjima, tarjimashunos mas‘uliyati, mahorat.*

Qoraqalpoq adabiyoti o‘zining chuqur tarixiy ildizlariga ega bo‘lib, Navoiy ijodi ham qoraqalpoq adabiyotshunosligida alohida o‘rganilgan. Ustozning buyukligini baholash, uning ijodiga tan berish, har bir qoraqalpoq shoirining qalamida topiladi. Buyuk Navoiy ko‘pgina qoraqalpoq shoirlarining ijodida o‘chmas iz qoldirgan.¹ Shoirning mashhur “Xamsa” turkumiga kiruvchi dostonlari – “Hayrat ul-abror”, “Farhod va Shirin”, “Layli va Majnun”, “Sab‘ai sayyor” va “Saddi Iskandariy” qoraqalpoq tiliga tarjima qilingan va qoraqalpoq kitobxonlariga taqdim etilgan. Alisher Navoiy g‘azallari va dostonlari 1920-yildan boshlab tarjima qilina boshlandi. Xususan, Ikkinchi jahon urushi davrida shoir va tarjimon Boyniyoz Qayipnazarov tomonidan tarjima qilingan “Xamsa”ning birinchi dostoni bo‘lgan “Hayrat ul-abror” (Yaxshi odamlarning hayratlanishi)dan salmoqli parchalar matbuotda e‘lon qilindi. Shundan so‘ng, Alisher Navoiy dostonlarining tarjima jarayoni qizg‘in tusda davomi boshlandi. 1938-yilda “Qizil Qaraqalpaqstan” gazetasining bir nechta sonida Navoiyning “Farhod va Shirin” dostoni Mirzag‘ali Daribayev tarjimasida, “Layli va Majnun” dostoni A.Shamuratov tarjimalari ostida e‘lon qilindi. Bu dostonlarda adolat, muhabbat, insoniylik va ilm-ma‘rifat targ‘ib qilinadi. Qoraqalpoq adabiyotshunoslari va tarjimonlari Navoiy ijodini xalq orasida keng yoyishga harakat qilib, uning asarlarini o‘z tilida ifodalashga alohida e‘tibor qaratgan.

O‘z davrining bir qator tarjimonlari orasida munosib o‘rniga ega bo‘lgan Maden Matnazarov 1961-yil Navoiyning “Iskandar devori” deb atalgan “Xamsa” ning beshinchi kitobini qoraqalpoq tiliga tarjima qildi. Navoiy ijodiyoti uning ko‘pgina g‘azallariyu, dostonlarining to‘ldirilgan qayta nashrlarini chop qilish va

¹ Abdullayev X. O‘zbek-qoraqalpoq adabiy aloqalari.– Nukus: Ilim-nur,2024. –B.49

tarjima jarayoni xususida so‘z ketganda albatta Daulen Aytmuratovni esga olish joiz. Chunki, u o‘z ijodiy faoliyati jarayonida “Hayrat ul-abror”, “Layli va Majnun” dostonlarini tarjima qildi va to‘plam holida chop etdi. Ayniqsa, 1991-yilgi “Qaraqalpaqstan” nashriyotida bosilib chiqqan to‘plami dastlabki tarjimalariga qaraganda ancha mukammal.

To‘plam bilan tanishish davomida dostondagi ayrim yerlaridan uzindi ya’ni parchalar beriladi. Dostonning asl nusxasi bilan tarjimada ayrim joylarida o‘zgarishlarni ham uchratishimiz mumkin. Masalan, u quyidagicha misralar bilan beriladi:

Kim, barri Arabda komroni,
Bor erdi Arabqa hukmroni.²

Tarjimada ham xuddi shu tarzda kelgan:

Ømir syrdi yerte zamanda
Bireo‘ Arabiya tamanda.³

Ayrim baytlarda tarjima aynan mos keladi, biroq ayrim baytlarda esa so‘zlarning muqobilini topish biroz o‘ylantirganligi uchun ikki baytda ilgari surilgan ma’no tarjimada bir misraga kichrayadi va shu tariqa ma’no nozikliklari saqlanadi. Tarjima jarayonida tarjimon mas’uliyati ham alohida e’tiborga molik. Chunki tarjimani tarjimashunos aniqlik bilan amalga oshirib bermas ekan, asarning badiiy qimmatini tarjima qilingan tilda aslidagidek chiqmaslik holatlari yuzaga kelishi mumkin. “Badiiy tarjimada esa asosiy qurilish material, tarjimaning birinchi va eng zarur elementi bo‘lgan so‘zning o‘rni beqiyos va kattadir.”⁴ Shuning uchun tarjimon o‘zi tarjima qilayotgan asar xalqining tili va madaniyatidan xabardor bo‘lmog‘i darkor.

Moli ko‘p-u, umri sust payvand,
Farzandg‘a erdi orzumand.

Ushbu bayt tarjimada shunday keltiriladi:

Bir perzentke paqir zar yedi.
Sol jag‘inan baxti qara yedi.

Ko‘ringanidek, tarjimada asliyatdagi kabi ma’no anglashilayotganini ko‘rishimiz mumkin. Ya’ni qofiya mushtarakligiga erishilgan holatda, asosiy maqsad yuzaga chiqadi.. Umuman olganda, tarjima jarayonida ma’no qirralari, uning nozikliklari aks etadi. O‘zbek va qoraqalpoq she’riy an’alarining bir-birga o‘xshashligi, bu ikki tilning farqli jihatlari, xususiyatlari bo‘lsa-da, ko‘pgina

² Navoiy A. Layli va Majnun. www.ziyouz.com kutubxonasi

³ Дәўлен Айтмуратов. Әлийшер Науайы, – Нөкис:Қарақалпақстан,1991. –Б.110

⁴ Olimov S. Masnaviy tarjimasida radif.–T.: G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti.1980.

so‘zlarning bir ikki tilda ham ayni ma’noni berishi tarjimon ishini xiyla yengillashtirishga xizmat qiladi. Bu esa ayrim baytlardagi so‘zlarni osongina tarjima qilish imkonini beradi. Bunda shakl va mazmun saqlanib qoladi, qofiya ayniligiga erishilsa bas.

Alisher Navoiy merosi turkiy xalqlar, jumladan, qoraqalpoq adabiyoti va ma’naviyatining shakllanishida muhim o‘rin tutadi. Uning asarlarini qoraqalpoq tiliga tarjima qilish, bir tomondan, buyuk shoirning milliy va umuminsoniy g‘oyalarini keng ommaga yetkazish, boshqa tomondan esa, qoraqalpoq adabiy tilining badiiy ifoda imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Navoiy asarlarini tarjima qilish jarayonida tarjimonlar nafaqat matnni til jihatdan anglash, balki uning mazmun-falsafiy qatlamlarini, tasavvufiy va poetik jihatlarini ham chuqur o‘rganishga majbur bo‘ladilar. Bu esa qoraqalpoq adabiyotshunosligi uchun katta ilmiy ahamiyatga ega.

Shuningdek, Navoiy ijodining qoraqalpoq tilidagi tarjimalari ikki xalq o‘rtasidagi madaniy aloqalarning mustahkamlanishiga, o‘zaro tarixiy-madaniy merosni o‘rganish va qadrlashga xizmat qiladi. Tarjimalarda asarning semantik qatlamlari, uslubiy xususiyatlari, badiiy-estetik tuzilmasini asliga yaqin yetkazish masalasi dolzarb hisoblanadi. Ayni paytda, Navoiy asarlarini qoraqalpoq tiliga tarjima qilish orqali qoraqalpoq o‘quvchilari buyuk mutafakkirning g‘oyaviy-estetik qarashlaridan bevosita bahramand bo‘lish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Bu jarayon faqat adabiy-ma’naviy aloqalarni mustahkamlash bilangina cheklanmay, balki o‘zaro tarixiy tafakkurni boyitish, umumturkiy adabiy an’analarni yuksaltirishga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayev X. O‘zbek-qoraqalpoq adabiy aloqalari.– Nukus: Ilim-nur,2024. –B.49
2. Navoiy A. Layli va Majnun. www.ziyouz.com kutubxonasi
3. Olimov S. Masnaviy tarjimasida radif.–T.: G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti.1980.
4. Дәўлен Айтмуратов. Әлийшер Науайы, – Нөкис:Қарақалпақстан,1991. –Б.110
5. <https://academicsbook.com/index.php/konferensiya/article/view/390>